

МЕВА-САБЗАВОТ МАҲСУЛОТЛАРИ ЭКСПОРТИГА ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ОМИЛЛАР ВА ЭКСПОРТИНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Эргашев Ғиёс Бахром ўғли
ТДИУ, PhD докторант

Аннотация. Президентимиз ялпи ички маҳсулотни ошириш бўйича катта марра олинганини, лекин бунга фақат ички инвестиция ва ички бозор билан эришиб бўлмаслигини айтди: “Ягона тўғри йўлимиз – хорижий инвестицияларни фаол жалб қилиш ва экспортни кўпайтириш”. Ш.М.Мирзиёев бевосита инвестиция, саноат ва экспортга масъул 11 та вазирлик ва идора, 10 та уюшма, хориждаги дипломатик ваколатхоналар, бундан ташқари, барча вазирлик, тармоқ ва ҳудудларда экспорт ва инвестицияга масъул раҳбар ўринбосари фаолият юритаётган инвестициялар ва ташқи савдо тизимининг фаолияти жуда суғлигини кўрсатиб ўтди.¹

Таянч иборалар: назарий билим, илмий асос, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари, экспорт, иқтисодий самарадорлик, экспорт салоҳияти, қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти.

Аннотация. Президент заявил, что достигнута великая цель в плане увеличения валового внутреннего продукта, но ее невозможно достичь только за счет внутренних инвестиций и внутреннего рынка: "Наш единственный правильный путь - активно привлекать иностранные инвестиции и увеличивать экспорт". Ш.М.Мирзиёев непосредственно отвечает за инвестиции, промышленность и экспорт 11 министерств и ведомств, 10 ассоциаций, дипломатических представительств за рубежом, кроме того, заместитель руководителя отвечает за экспорт и инвестиции во всех министерствах, отраслях и регионах, деятельность инвестиционной и Система внешней торговли весьма показала свою слабость.

Ключевые слова: теоретические знания, научная основа, сельскохозяйственная продукция, экспорт, экономическая эффективность, экспортная компетентность, аграрная экономика.

Abstract. The President said that a great goal has been achieved in terms of increasing the gross domestic product, but it cannot be achieved only through domestic investment and the domestic market: "Our only correct path is to actively attract foreign investment and increase exports." Sh.M. Mirziyoev is directly responsible for investments, industry and exports of 11 ministries and departments, 10 associations, diplomatic missions abroad, in addition, the deputy head is responsible for exports and investments in all ministries, industries and regions, investment activities and the foreign trade system really showed her weakness.

Key words: scientific basis, agricultural products, export, economic efficiency, export competence, agricultural economy, theoretical knowledge.

Ўзбекистон Республикаси мустақиллигининг биринчи кунларидан бошлаб қишлоқ хўжалиги тармоғини тубдан диверсификация қилиш, мамлакат озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш, тармоқнинг экспорт салоҳиятидан оқилона фойдаланиш каби вазифалар стратегик йўналиш сифатида белгилаб олинган. Ўтган давр мобайнида ушбу йўналишларда

¹ <https://daryo.uz/2024/01/18/shavkat-mirziyoyev-investitsiya-vazirligi-faoliyatini-tanqid-qildi>

туб ислохотларни амалга ошириш, соҳада бозор муосабатларини жорий қилиш мақсадида кенг кўламли ташкилий-иқтисодий тадбирлар амалга оширилди, ислохотларнинг меъёрий-ҳуқуқий асослари яратилди ва доимий равишда такомиллаштириб борилди. Мева-сабзавот маҳсулотларини экспорт қилиш мураккаб жараён бўлиб, бунга жуда кўп омиллар бевосита ҳамда билвосита таъсир кўрсатади. Мазкур омилларга табиий-иқлим шароити билан боғлиқ бўлган омиллар, меъёрий-ҳуқуқий база ҳамда ташкилий иқтисодий омиллар киради.

Мева-сабзавот маҳсулотлари экспортига таъсир қилувчи ҳал қилувчи омил табиий-иқлим шароити бўлиб, мазкур омилларнинг мавжудлиги маҳсулот ишлаб чиқариш ёки чиқармаслик имкониятини белгилайди. Мева-сабзавот маҳсулотлари етиштириш учун қулай иқлим шароити (ҳаво ҳарорати, йиллик фойдали ҳарорат, қуёшли кунлар) мавжуд бўлсагина ишлаб чиқаришни ташкил этиш имконияти мавжуд бўлади. Дунёнинг айрим минтақаларидаги бир қатор давлатларнинг иқлим шароити мева-сабзавот маҳсулотлари ишлаб чиқаришга имкон бермайди. Бу жиҳатдан Ўзбекистоннинг иқлим шароитлари айрим турдаги тропик ҳамда субтропик маҳсулотлардан ташқари барча турдаги мева-сабзавот маҳсулотларини табиий шароитда етиштириш ва мўл ҳамда сифатли ҳосил олиш имконини беради.

Мева-сабзавот маҳсулотлари ишлаб чиқариш ва ўз навбатида экспорт қилишдаги яна бир ҳал қилувчи омил қишлоқ хўжалиги ерларининг унумдорлиги, шунингдек, тупроқ таркиби ҳисобланади. Тупроқларнинг кимёвий, шунингдек, механик таркиби мева-сабзавот маҳсулотлари етиштириш учун мақбул бўлган шароитдагина самарали ишлаб чиқаришни ташкил қилиш имконияти мавжуд бўлади. Шунингдек, тупроқ унумдорлиги ҳам олинадиган ҳосил ҳажми ҳамда маҳсулот етиштириш учун қилинадиган харажатларга бевосита таъсир кўрсатади. Тупроқ унумдорлиги паст бўлган қишлоқ хўжалиги майдонларида боғ ва узумзорлар ташкил қилиш, сабзавот-полиэ экинларини етиштириш ҳосилдорликни ошириш учун қилинадиган катта микдордаги харажатлар нуқтаи назаридан иқтисодий самара бермайди ва бундай майдонларда катта харажатлар эвазига етиштирилган маҳсулот нарх жиҳатдан ички бозорда ҳам, ташқи бозорда ҳам рақобатбардош бўла олмайди.

Мева-сабзавот маҳсулотларини экспорт қилиш бўйича зарурий меъёрий-ҳуқуқий асосларнинг яратилганлиги ва юзага келган шарт-шароитлардан келиб чиққан ҳолда уларнинг доимий равишда такомиллаштириб борилиши ёки янгиларининг қабул қилиниши ҳам муҳим омиллардан бири ҳисобланади.

Мамлакатда мева-сабзавот маҳсулотлари учун зарурий стандарт талабларининг ишлаб чиқилганлиги, мазкур стандартларнинг халқаро стандартлар билан уйғунлиги, мамлакатда янги халқаро стандартларни жорий қилиш экспортидаги муҳим жиҳатлардан бири ҳисобланади. Чунки, халқаро миқёсда жорий қилинган стандартлар бўйича мева-сабзавот маҳсулотлари етиштирилмаса ҳамда тегишли сертификатлар олинмаса, бугунги кунда жаҳондаги йирик истеъмолчи давлатларнинг бозорларига кириш имконияти бўлмайди.

Мева-сабзавот маҳсулотлари экспортини амалга оширишдаги муҳим омиллардан бири ташкилий-иқтисодий омиллар ҳисобланади. Бунда, биринчи навбатда, экспорт билан шуғулланувчиларнинг билим ва малакаси, яъни, экспорт бўйича мавжуд меъёрий-ҳуқуқий базадан хабардорлиги, импортчи мамлакатда қўйилган стандарт, санитария, карантин ва

бошқа талабларни билиши муҳим омиллар қаторига киради. Албатта, экспортчилар ўз фаолиятлари давомида ушбу соҳадаги ўз билим ва кўникмаларини ошириб борадилар.

Мева-сабзавот маҳсулолари экспорти учун зарурий инфратузилманинг мавжудлиги ҳам муҳим омиллардан бири ҳисобланади. Етиштирилган маҳсулотларни йиғиштириб олиш, тўплаш, саралаш, қадоқлаш, вақтинчалик сақлаш, экспортолди текшириш (карантин назорати), фумигация қилиш каби тадбирлар маълум бир шароитларни талаб қилади. Ушбу амалиётлар логистика марказларида амалга оширилади. Барча ҳудудларда етарли шароитларга эга бўлган логистика марказларининг мавжуд бўлиши экспортга сифатли, рақобатбардош маҳсулотларни мақбул муддатларда юбориш имконини беради.

Шунингдек, талаб даражасидаги, замонавий транспорт хизматининг мавжудлиги ҳам муҳим омиллардан бири ҳисобланади. Экспорт бозорларига маҳсулот етказиб бериш муддатларини қисқартириш, етказиб бериш доимийлигини таъминлаш, ташиш жараёнида мева-сабзавот маҳсулотларининг йўқотилиши, сифати бузилишини олдини олиш ҳам маҳсулотларнинг рақобатбардошлилигини таъминлайди. Шу билан биргаликда, маҳсулот экспортида транспорт харажатлари миқдорини ҳам эътиборга олиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Маҳсулот экспортидаги катта аҳамиятга эга бўлган омиллардан яна бири маҳсулот етиштириш, экспорт қилиш билан боғлиқ масалалар бўйича ахборот-маслаҳат тизимининг мавжудлиги ҳисобланади. Экспорт бозорларидаги нарх-наво, маҳсулотларга бўлган талаб ва таклиф каби маълумотлардан тортиб, амалдаги стандартлар талаблари ва уларнинг жорий этиш, маҳсулот етиштириш, саралаш, қадоқлашнинг замонавий технологиялари тўғрисидаги маслаҳатларни олиш бўйича экспортчиларга қулай шарт-шароит яратилганлиги экспортни самарали ташкил қилишда муҳим омил ҳисобланади.

Ҳар бир мамлакат ташқи савдода нисбий устунликка эришишга ҳаракат қилади ва уни давлат ташқи иқтисодий сиёсатининг бош мақсади деб билади. Шунингдек, ташқи иқтисодий сиёсатнинг энг муҳим устувор йўналишларидан бири бу – мамлакатдаги маҳсулотларнинг экспорт салоҳиятини янада ошириш ҳамда унинг жаҳон бозоридаги рақобатбардошлигини таъминлашдан иборатдир. **Чунки, экспорт салоҳиятни юксалтириш нафақат маълум бир мамлакатнинг балки, ҳар бир ташқи иқтисодий фаолият субъектларининг ҳам туб манфаатларини кўзда тутади.**

Мамлакатимизда мева-сабзавот маҳсулотлари ишлаб чиқариш ва уларни қайта ишлашда соҳанинг модернизация даражаси алоҳида ўрин тутади. Охирги чорак йил давомида мева-сабзавот ва узумни қайта ишлаш бўйича янги корхоналар қуриш, мавжудларини реконструкция ва модернизация қилиш бўйича бир қатор чора-тадбирлар амалга оширилди. Мазкур чора-тадбирлар Ўзбекистонда мева-сабзавот маҳсулотларини етиштириш, уларни жаҳон бозоридаги рақобатбардошлигини ошириш, шунингдек, соҳанинг келгуси ривожини белгилаш имкониятларини берди.

Сўнгги йиллар тажрибаси шуни кўрсатмоқдаки, аграр сектор маҳсулотлари экспортининг ўсиши ички бозорнинг мазкур сектор маҳсулотлари билан таъминланиш даражасига салбий таъсир кўрсатмайди, маҳсулотни четга чиқаришни рағбатлантириш эса, таклиф ҳажмининг ўсишига олиб келади, яъни аграр сектор маҳсулотлари экспортининг ўсиши ички бозорда тақчилликни келтириб чиқармайди. Республикада мева ва сабзавот маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмини бир неча мартага ошириш имкони бор. Бунга ер ва

сув ресурслари чекланганлиги шароитида, ҳосилдорликни кескин ошириш ва экин майдонларни оптималлаштириш орқали эришиш мумкин.

Мамлакатда мева-сабзавот маҳсулотларини экспорт салоҳиятини ошириш мақсадида куйидагиларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ:

- мева-сабзавотчилик маҳсулотлари етиштириш билан банд бўлган фермер хўжаликларининг ердан узоқ муддатга фойдаланишга бўлган эгалик ҳуқуқини қонуний мустаҳкамлаш, яъни оптималлаштириш жараёнига тушишдан кафолатловчи қонуний асосларни яратиш лозим;

- мева-сабзавот маҳсулотлари етиштириладиган ер майдони мелиоратив ҳолати, балл-бонитетини ошириш чора-тадбирларини кўриш;

- мева-сабзавот маҳсулотини етиштирувчи деҳқон, фермер малакасини мунтазам равишда ошириб бориш. мева-сабзавот маҳсулотини экспортида жаҳон стандартларига бўлган талабларни ўрганиш мақсадида ўқув машғулотлари, тренинглари ташкил қилиш лозим;

- мева-сабзавот маҳсулотини экспортга етказишда замонавий инфратузилмани ривожлантириш;

- экспортни рағбатлантириш ва унинг самарадолигини ошириш кўп жиҳатдан ташқи савдо ҳисоб-китоблари тизимини такомиллаштириш ва мавжуд турли-туман чекловларни бекор қилиш лозим. Жумладан, куйидаги чора-тадбирларни амалга ошириш миллий экспортчилар ривожини сезиларли даражада рағбатлантириш;

- экспорт кредитлари, экспорт кредитларининг суғуртаси ёки экспортчиларга қарама-қарши банк кафолатларини беришни қўллашни жорий этиш;

Ўзбекистон мева-сабзавотчилик мажмуасининг экспортга йўналтирилган стратегияси - маҳсулотнинг рақобатбардошлик даражасини ошириш мақсадида маҳсулотларни етиштириш ва қайта ишлаш харажатларини қисқартириш, жаҳон сифат стандартлари, кадоклаш, ўраш ва маркировка талабларини жорий қилиш, маҳсулот ассортиментини кўпайтириш, минимал харажатлар асосида юқори сифатли экспортга йўналтирилган маҳсулотлар ишлаб чиқаришга қодир бўлган тизимини такомиллаштириш.

Тадқиқот методологияси: Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини истеъмолчиларга етказиб бериш жараёнида халқаро маркетинг воситаларидан тўла-тўқис фойдаланади. Компаниялар халқаро маркетинг усулларидан фойдаланган ҳолда хорижий мамлакатлар бозорида ташқи иқтисодий фаолиятини амалга ошириш доирасида рақобат позицияларини мустаҳкамлайдилар. Халқаро маркетинг ташқи иқтисодий фаолиятнинг муҳим таркибий қисми сифатида ташқи иқтисодий фаолиятнинг хусусиятларини, кўламини ва эҳтиёжларини ўзида ифода этади[3] ва истеъмолчилар эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда компаниянинг ишлаб чиқариш ва савдо тизимини қайта ташкил қилади ҳамда тартиб солади.

Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари, шу жумладан мева-сабзавот маҳсулотлари Ўзбекистон қишлоқ хўжалигининг асосий экспорт маҳсулотларидан ҳисобланади. Ҳар йили 500 млн. АҚШ доллари атрофида Ўзбекистон заминида етиштирилган мева-сабзавот маҳсулотлари хориж бозорларида сотилмоқда.

Ҳўл ва қайта ишланган мева-сабзавот маҳсулотлари анъанавий истеъмол бозорларининг қайта тикланиши ва кенгайиши Ўзбекистоннинг экспорт салоҳиятини ошишида асосий омиллардан ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси давлат статистика

кўмитасининг маълумотларига кўра, Республикада ташқи савдо айланмаси 2021 йил январ-декабр ойларида 27,0 млрд. АҚШ долларини, шу жумладан экспорт 14,0 млрд. АҚШ долларини ва импорт 13,0 млрд. АҚШ долларини ташкил қилди. Ташқи савдо айланмаси салдоси 945,5 млн. АҚШ долларини ташкил этди.

Охириги йилларда Республиканинг экспорт таркибида қарийб барча товарлар ва хизматлар гуруҳлари бўйича ўсиш кўзатишмоқда. 2017 йил январ-декабр ойларида ташқи савдо айланмаси салдоси 945,5 млн.АҚШ долларни ташкил қилди, шундан МДҲ давлатлари билан 809,5 млн.АҚШ долларни ва бошқа давлатлар билан 136,0 млн.АҚШ долларни ташкил этди.

Таҳлил. Одатда, компанияда маркетинг тадқиқотини амалга ошириш вазифалари транспорт, молия, бухгалтерия каби бошқа турли бўлимларга тақсимланади.

Шуни таъкидлаш керакки, халқаро савдога тобора кичик-кичик компаниялар кириб боришлари йирик компанияларни ташқи бозордаги позициясига жиддий таъсир кўрсатиб келяпти. Йирик ва кичик компанияларнинг бозордаги тактик ва стратегик вазифалари турлича бўлиши мумкин: талабни кучайтириш ва шу асосда ишлаб чиқариш ҳажмини оптималлаштириш, маҳсулотларни истеъмолчиларнинг эҳтиёжларига қараб техник имкониятларини ўзгартириш ва бошқалар.

Шу билан бирга, компаниялар ташқи бозорга чиқиш билан боғлиқ бўлган турли рискларга барҳам беришлари ёки уларни пасайтиришлари керак. Бунда турли сегментлардаги харидорларнинг ҳолати, маҳсулотларнинг ҳаётлик босқичини ташқи бозордаги талабни ошириш ҳисобига узайтириш, бозордаги позицияларни рақобатчилардан ҳимоя воситаси сифатида диверсификациялаш, сарф-харажатларни камайтириш, мамлакатнинг қиёсий устунлик имкониятларини татбиқ қилиш асосий мезон ҳисобланди.

Хулоса. Юқоридагиларда келиб чиққан ҳолда, республикамиз қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини экспорт қилиш билан шуғулланувчи компанияларининг ташқи бозордаги фаолияти муваффақиятли бўлиши замирида халқаро маркетинг тамойилларига тўлиқ риоя қилиш билан бирга оқилона маркетинг тадқиқотини ташкил этиш муҳим аҳамиятга эга эканлиги кўринади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ў.Р. Умирзоқов., А.Ж.Тошбоев, Ж.Х. Рашидов, А.А.Тошбоев “Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти ва менеджменти”, Т. “Иқтисод-Молия” 2018.
2. О.Олимжонов ва бошқалар “Фермер фаолиятининг ҳуқуқий ва молиявий асослари”. Тошкент. 2021 йил.
3. Ш. Мирзиёев. “Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик-хар бир раҳбар фаолиятини кундалик қоидаси бўлиши керак” Т.: Ўзбекистон,2017.
4. Экспорт фаолияти бўйича қўлланма. Экономическое обозрение. Тошкент 2019.
5. Назарова Г.Г., Хайдаров Н.Х. Халқаро иқтисодий муносабатлар. – Т.: ТДИУ, 2015.-273 б.
6. Барсукова С. В. Международный маркетинг: проблемы и перспективы развития // Вестник Финансового университета, 1999, №3
7. Шейман С. В. Нужны ли бизнесу маркетинговые исследования// Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. № 4 (84). 2017